

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3830529>

УДК 342.15

Зинченко О.В.

Зинченко Олег Викторович, Мурманский филиал РАНХиГС, 183038, Россия, г. Мурманск, ул. Володарского, 3. E-mail: n.p.fofanova@mail.ru.

Повышение благоустройства территории муниципального образования: проблемы и пути их решения (на материалах муниципального образования ЗАТО г. Североморск)

Аннотация. В статье показано территориальное расположение муниципального образования ЗАТО г. Североморск. Раскрыта роль и значение благоустройства для обеспечения охраны здоровья населения и сохранения окружающей среды. Обращается внимание на федеральное законодательство и муниципальные нормы, определяющие перечень работ местного значения, относящихся к сфере благоустройства. Приводятся положительные примеры деятельности органов местного самоуправления по привлечению граждан для участия в местном самоуправлении – это рейтинговые Интернет-голосования, опросы, собрания и др. Определены и раскрыты проблемы имеющие место в сфере благоустройства ЗАТО г. Североморск, а также разработаны и предложены мероприятия по повышению благоустройства территории этого муниципального образования.

Ключевые слова: муниципальное образование, благоустройство, предложения, финансирование, дороги, контроль.

Zinchenko O.V.

Zinchenko Oleg Viktorovich, Murmansk Branch of RANEPH, 183038, Russia, Murmansk, Volodarskiy Str., 3. E-mail: n.p.fofanova@mail.ru.

Improvement of improvement of the territory of the municipality: problems and ways to solve them (on the materials of the municipality of the NO of Severomorsk)

Abstract. The article shows the territorial location of the municipality under consideration, NO Severomorsk. The role and importance of improvement in ensuring the protection of public health and preservation of the environment has been revealed. Attention is drawn to federal legislation and municipal norms defining the list of works of local importance related to the field of improvement. Positive examples of activities of local self-government bodies to attract citizens to participate in local self-government are rated Internet voting, polls, meetings, etc. Problems have been identified and revealed in the sphere of improvement of the NAD of Severomorsk, as well as measures have been developed and proposed to improve the improvement of the territory of this municipality.

Key words: municipal education, improvement, proposals, financing, roads, control.

ЗАТО город Североморск – административно-территориальная единица со статусом закрытого

административно-территориального образования в Мурманской области России. Географически расположен на Кольском

полуострове - правый берег Кольского залива Баренцева моря. Как и вся область, относится к районам Крайнего Севера.

ЗАТО г. Североморск, как и другие муниципальные образования страны, в современных условиях развития общества придает огромное значение проблеме охраны здоровья населения и сохранения окружающей среды. Считаем, что положительное её решение напрямую зависит от неукоснительного выполнения требований правил благоустройства территорий каждым из муниципальных образований, предоставляющих жизненно необходимые условия для населения, обеспечивая достойный их уровень. Неслучайно, ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон) определяет вопросы местного значения как непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения проживающего в муниципальном образовании и решаемом, согласно Конституции РФ и этим Законом, его населением и /или органами местного самоуправления. Кроме того, его ст. 16 дает подробный перечень работ местного значения относящихся к сфере благоустройства [5]. Например, содержание, строительство дорог местного значения; реализация мероприятий по организации транспортных услуг населению, охране окружающей среды, экологического контроля; сбора, вывоза мусора, его утилизация и переработка; организация освещения территории муниципалитета и условий для массового отдыха населения; проведение благоустройства и озеленения и другое.

Позднее, Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Закон была введена ст. 45.1 четко регламентирующая содержание правил благоустройства территории муниципального образования,

утверждаемые представительным органом соответствующего муниципального образования [4]. Так, предусмотрено, что они решают вопросы: по содержанию и использованию территорий общего пользования; видов фасадов, ограждений сооружений; размещения, восстановления элементов благоустройства, подсветки зданий с учетом и порядком осуществления земляных работ; проведения озеленения и ее охраны; обустройства, насыщения необходимым оборудованием детских игровых и спортивных площадок, зон парков; организации мест выгула собак; определения, размещения информационных указателей для населения (вывесок, номера домов); обеспечения пешеходных коммуникаций и беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями; уборки, содержания ливневых стоков; определения участия различными законными способами собственников, законных владельцев зданий, строений, земельных участков (кроме собственников и законных владельцев помещений в многоквартирных домах, участков земли по их границам) в содержании прилегающих территорий, установления этих границ; оформления территории муниципального образования к празднику; определения порядка привлечения населения, организаций к работам по благоустройству территории муниципального образования и ведения контроля за соблюдением правил благоустройства и другое. Важно отметить, что законодательству субъекта РФ разрешено решение каких-либо еще вопросов в сфере благоустройства территорий в зависимости от таких оснований как: климатические, географические, социально – экономические и иные существенные условия.

Правила благоустройства территории ЗАТО г. Североморск нашли свое правовое закрепление в ст.55.1 Устава муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Североморск» [6] с 22.06.2018 г.

Стоит обратить внимание на тот факт, что внесенные изменения в правовую базу получили жизненное воплощение. Так, 28.02.2019г. в муниципальном образовании проводилось рейтинговое Интернет – голосование для выявления мнения граждан объекта подлежащего первоочередному благоустройству в 2019г. Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве состоял из: спортивная площадка по адресу: п.г.т. Сафоново, ул. Преображенского; детская площадка по адресу: г. Североморск, ул. Душенова, район д. 12 и д. 14; детская площадка по адресу: г. Североморск, ул. Полярная, район д. 4. Реализуя свои права, органами управления ЗАТО г. Североморск проводились с 13.06.2019 г. по 22.06.2019 г. общественные обсуждения по вопросам благоустройства и формирования комфортной городской среды. Осуществлялся прием предложений от населения по вопросам: установки детской площадки в районе Приморской площади; по установке спортивного сооружения на территории школы № 7; размещения знакового объекта в сквере у ЗАГСА; размещение художественной подвески по адресам: ул. Адмирала Головки, д.1А (МБУДО «Североморский Дом детского творчества им. Саши Ковалева») и ул. Советская, д. 23 (МБУДО «Станция юных техников»); нанесения муралов на фасады 7 многоквартирных жилых домов по ряду адресов.

Заслуживает внимания работа администрации ЗАТО по обсуждению мнений граждан и по другим вопросам. Например, 25.07.2019 г. предложения граждан рассматривались на заседаниях комиссии по подведению итогов приема предложений горожан по выбору общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Принимались во внимание предложения и результаты опроса населения, в котором приняли участие 1681 человек и проголосовавших за предложенные территории, которых было: «Загородный парк» -1142, «Городской парк» - 438, «Каменный го-

родок» - 287человек. Так, территория «Загородный парк» была определена для участия во Всероссийском конкурсе.

С 01.03.2020 г. по 20.03.2020 г. администрацией осуществлялся прием от населения предложений по выявлению общественных территорий с целью реализации проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Путем голосования и общественного мнения была определена территория «Улицы Сафонова от памятника Героям-Североморцам («Матрос») до Дома Офицеров Северного Флота» [2].

Важно, участие населения в местном самоуправлении, например, в проведении собраний жителей, ЗАТО для выбора приоритетного объекта, на участие в конкурсе с целью получения муниципальным образованием субсидии из областного бюджета, хотя до собрания в заочном онлайн-голосовании уже приняли участие 9933 человека [1].

Надо отметить, что с 2017 г. ЗАТО г. Североморск осуществляет реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» и инициативного бюджетирования, результатом этого стало благоустройство семи дворовых территорий, благоустройство площадку для проведения праздников населением Сафонова и др.

Безусловно, приведенные примеры показывают активную положительную деятельность органов местного самоуправления муниципального образования:

а) по работе с населением по решению вопросов в сфере благоустройства и повышению его уровня;

б) наличие связи реализуемых программных мероприятий благоустройства, например, установке спортивного сооружения на территории школы, что способствует повышению уровня комфорта для населения.

Однако имеют место проблемы разрешаемые крайне тяжело и долго. Например, к таковым относится состояние дорог. Например, опрос населения Мурманской области показал, что пороговое значение, т.е. 50% удовлетворенности

качеством автомобильных дорог не преодолели некоторые муниципалитеты, а именно: Мурманск, Заозерск, Североморск, Кандалакшский, Ковдорский, Ловозерский и Печенгский районы. Кроме того, удовлетворенность качеством горячей воды ниже среднего уровня по области у жителей Мурманска, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши,

Североморска, Полярных Зорь, а также Ковдорского, Ловозерского и Печенгского районов. Видим, что в их число вошел и Североморск [8].

Надо отметить, что доля дорог общего пользования местного значения Мурманской области, в том числе и ЗАТО г. Североморск, не отвечающих нормативным требованиям составляет (табл. 1) [7].

Таблица 1 Доля дорог общего пользования местного значения Мурманской области, не отвечающих нормативным требованиям

Вид дорог:	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Дороги местного значения	18,3 %	20,2 %	29,1 %

Статистические данные показывают, что почти треть дорог нуждается в реконструкциях и ремонте, т.е. они находятся в плохом состоянии, раз не соответствуют установленным государствам требованиям. Безусловно, качество дорог сказывается на техническом состоянии транспортного парка осуществляющего перевозку пассажиров, увеличиваются расходы на его содержание. Машины часто ломаются и требуют текущего ремонта, замены запчастей, быстро приходя в негодность, что делает нерентабельной работу муниципального транспорта. Подобной ситуации есть объяснения, а именно: дорогостоящие работы, необходимость в специализированной технике, материалах, соответствующие климатическим условиям; значительная стоимость материалов; низкие температуры, непродолжительных летний период, пригодный для ремонтных работ, вечная мерзлота; недостаточность финансирования.

По нашему мнению, все-таки основной причиной состояния дорог и не возможности реализации других мероприятий, направленных на благоустройство и способствующих его повышению является уровень финансирования, т.е. недостаточность бюджетных и инвестиционных средств.

В целях улучшения финансового состояния бюджета, привлечения средств коммерческих предприятий ведущих свой бизнес, желающих его развивать

или начинать было бы целесообразно при продаже муниципальной собственности, в т. ч. земельных участков, предусматривать и реализацию вопросов по благоустройству. Например, рядом с продаваемым участком имеется площадка, которую планируется, с учетом мнения населения, использовать под детскую игровую площадку. Следовательно, при конкурсной продаже надо рассматривать и наиболее интересные предложения по её постройке, оборудованию и условиях текущего, длительного содержания.

При заключении договоров аренды муниципальной собственности с представителями малого и среднего бизнеса устанавливать ее стоимость, не только с учетом места нахождения помещения (центр города с высокой проходимостью, спальный район, городская окраина) и срока договора, но и от его участия в вопросах благоустройства. Активная позиция бизнеса в решении вопросов связанных с благоустройством должна поддерживаться, рекламироваться местной администрацией, ведь только при совместных усилиях возможны более высокие результаты.

Вопрос экономии бюджетных средств, возможно, решать путем передачи управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам детских игровых и спортивных площадок в безвозмездное пользование на срок от 10 и бо-

лее лет. При этом объекты остаются в муниципальной собственности, что позволяет оказывать помощь собственникам многоквартирных домов в проведении капитального ремонта площадок, но снимает с муниципального образования бремя содержания, осуществления текущего ремонта по переданным объектам.

Считаем, что органам местного самоуправления, ЗАТО г. Североморск, стоило бы отказаться организовывать за муниципальные средства детские и спортивные площадки во дворах на придомовых территориях. Целесообразно оказывать помощь собственникам управляющих компаний, жилищно-строительным кооперативам по созданию на придомовых территориях таковых за счет предоставления субсидий, выделяемых по конкурсу согласно ст.78 Бюджетного кодекса РФ, т.е. на условиях софинансирования [3].

Итак, можно сформулировать основные проблемы, отрицательно влияющие на повышение благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск, а именно:

- недостаточный объем финансирования и инвестиций, вкладываемый в развитие благоустройство;

- низкий уровень конкурентной среды среди жилищных служб по содержанию жилья, территории, памятников, парков;

- низкое качество дорог на территории муниципального образования, а требуются значительные вложения для их ремонта;

- является нерентабельной работа муниципального транспорта, проводящего перевозки пассажиров;

- не должное внимание руководителей предприятий и населения к окружающей среде и поддержанию благоустройства, т.е. сохранение и увеличение, зеленых насаждений, своевременную и качественную уборку территорий от мусора, снега, льда;

- недостаточный уровень внедрения ресурсосберегающих технологий, например, при освещении территорий и т.д.

По нашему мнению, руководство муниципального образования ЗАТО г. Североморск, в границах своих полномочий, должно повысить уровень координации и контроля качества выполнения работ и оказываемых услуг в сфере благоустройства, при этом осуществляя:

- визуальный контроль – осмотр объектов благоустройства, машин, механизмов, применяемого оборудования. Положительным примером является совместная приемка объектов благоустройства руководителями ЗАТО и представителями партии «Единая Россия»;

- аналитический контроль – анализ, оценка документации, проектов договоров, актов технического состояния объектов, сдачи – приемки выполненных по благоустройству работ;

- социологический контроль – опрос граждан о необходимости, качеству выполненных и выполняемых работ в сфере благоустройства. Конечно же, такой опыт имеется, но его надо продолжать, чаще использовать и информировать население о результатах;

- инструментальный контроль – контроль за соблюдением нормативно установленных технологий выполняемых работ, используемых материалов, дабы, решая одно, не «испортить» другое.

Кроме того, важно:

- повысить использование новейших технологий и техники, высококачественного материала по выполнению работ в сфере благоустройства;

- контролировать качество проводившихся в натуральной форме компенсационных озеленений по установленным срокам;

- способствовать развитию конкуренции и привлечения бизнеса в сферу благоустройства, повысить контроль за выполнением условий договоров, качества работ;

- средствам массовой информации чаще выступать с материалами положительных примеров, лицах (физических, юридических) занимающих активную позицию в сфере повышения благоу-

ройства территории муниципального образования;

– органам местного самоуправления муниципального образования проводить постоянную работу по привлечению правонарушителей к административной ответственности в связи с невыполнением

норм действующего законодательства в сфере благоустройства.

По нашему мнению, реализация предложенных мероприятий будет способствовать повышению благоустройства территории муниципального образования ЗАТО г. Североморск.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Благоустройство ЗАТО в наших руках! // Североморские вести.Ru. 14.02.2017. URL: <http://s-vesti/ru/news/zkh/11521-blagoustroystvo-zato-v-nashih-rukah>.
2. Благоустройство общественных территорий в г. Североморске. // Официальный сайт Администрации ЗАТО г. Североморск. URL: http://admin.citysever.ru/iniciativnoe_byu/blagoustroystvo_.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // КонсультантПлюс: информ. правовая поисковая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
4. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2017 г. № 463-ФЗ // КонсультантПлюс: информ. правовая поисковая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286692/
5. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // КонсультантПлюс: информ. правовая поисковая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
6. Устав муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Североморск: принят Городским Советом депутатов ЗАТО г. Североморск от 13.12.2011 г. решение № 218 // Североморский Вестник. 2012. № 1. 06 января.
7. Федеральная служба государственной статистики. // Официальный сайт. URL: <http://si/gks.ru/fololen/23455>
8. Ягупов И. Дороги, транспорт, коммуналка: довольны ли ими северяне, определил опрос // Мурманский вестник. 2018. № 18. 07 февр.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Blagoustrojstvo ZATO v nashih rukah! // Severomorskie vesti.Ru. 14.02.2017. URL: <http://s-vesti/ru/news/zkh/11521-blagoustroystvo-zato-v-nashih-rukah>.
2. Blagoustrojstvo obshhestvennyh territorij v g. Severomorske. // Oficial'nyj sajt Administracii ZATO g. Severomorsk. URL: http://admin.citysever.ru/iniciativnoe_byu/blagoustroystvo_.
3. Bjudzhetnyj kodeks Rossijskoj Federacii : feder. zakon ot 31.07.1998 g. № 145-FZ (red. ot 07.04.2020) // Konsul'tantPljus: inform. pravovaja poiskovaja sistema. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
4. O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon «Ob obshhij principah organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii» i otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 29.12.2017 g. № 463-FZ // Konsul'tantPljus: inform. pravovaja poiskovaja sistema. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286692/
5. Ob obshhij principah organizacii mestnogo samoupravlenija v Rossijskoj Federacii: feder. zakon ot 06.10.2003 g. № 131-FZ (red. ot 27.12.2019) // Konsul'tantPljus: inform. pravovaja poiskovaja sistema. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
6. Ustav municipal'nogo obrazovanija «Zakrytoe administrativno-territorial'noe obrazovanie gorod Severomorsk: prinjat Gorodskim Sovetom deputatov ZATO g. Severomorsk ot 13.12.2011 g. reshenie № 218 // Severomorskij Vestnik. 2012. № 1. 06 janvarja.

-
7. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki. // Oficial'nyj sajt. URL: <http://si//gks.ru/fololen/23455>
 8. Jagupov I. Dorogi, transport, kommunalka: dovol'ny li imi severjane, opredelil opros // Murmanskij vestnik. 2018. № 18. 07 fevr.

Поступила в редакцию 25.04.2020.

Принята к публикации 29.04.2020.

Для цитирования:

Зинченко О.В. Повышение благоустройства территории муниципального образования: проблемы и пути их решения (на материалах муниципального образования ЗАТО г. Североморск) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 54-60. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/Zinchenko.pdf>